

ЎСМИРЛАРДА ЭМОЦИОНАЛ - ҲИССИЙ ЗЎРИҚИШЛАРНИ ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШГА ҚАРАТИЛГАН ТРЕНИНГЛАР

Орифова Сабоат Якубовна

Namangan viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga
o'rgatish milliy markazi katta o'qituvchisi

Аннотация. Ушбу мақолада ўсмир ёшидаги болаларда кузатиладиган ҳиссий зўриқишлар ва улар билан олиб бориладиган профилактик ишлар хусусида мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: Ўмирлик, рухий зўриқиш, шахс, вазият, тренинг, хиссийёт, кўникма.

Аннотация. В данной статье даются комментарии об эмоциональном напряжении, наблюдающемся у детей-подростков, и мерах профилактики, которые следует проводить с ними.

Ключевые слова: подросток, психическое напряжение, человек, ситуация, тренировка, настроение, умение.

Abstract: In this article, comments are made about the emotional stress observed in adolescent children and the preventive measures to be taken with them.

Key words: teenager, mental stress, person, situation, training, mood, skill.

Ҳозирги даврда одамлар орасида рухий зўриқиш ҳоллари аввалги пайтлардагига нисбатан анча кўп учраётганлиги ва бунинг натижасида кўпгина ҳаётий муаммолар вужудга келаётганлиги кўпчиликни, айниқса кенг жамоатчиликни, шунингдек айнан психолог мутахассисларни ҳам ташвишга солаётганлиги бежиз эмас. Айтиш мумкинки бундай ҳолатлар турли даражадаги зўриқишлар натижасида вужудга келмоқда.

Ҳиссий зўриқиш ҳолатларини профилактикаси ва коррекция қилишнинг ўзига хос усуллари мавжуд бўлиб, булардан энг яхши самара берадиган усул бу психологик тренинглардир. Ҳозирда психологик тренинглар жуда оммалашди ва

бунинг амалий натижалари ҳам самарали бўлмоқда. Қуйида ўсмирлар билан ўтказиладиган психологик тренинг машғулотларидан наъмуналар берамиз.

Тренингнинг асосий мақсади: шахсни психологик (руҳий) озод қилиш, бунда табиий эркинликни ҳис этишни, ўз гуруҳида ва ундан ташқарида ўзаро муносабат ва алоқа ўрната олишдан иборат.

Демак-ки, тренинг — шахсда мавжуд бўлган ёки вужудга келадиган муаммоларни ҳал қилиш учун зарур бўлган билим, кўникма малакаларни ҳосил қилиш мақсадида баҳс-мунозара, ўйин ва машқлар орқали ўтказиладиган машғулотлар йиғиндисиدير.

Тренинг мақсади: Иштирокчиларда эмоционал-ҳиссий зўриқишларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш, уларнинг эмоционал ҳолатли зўриқишларнинг даражасини пасайтириш.

Вазифалар:

- ✓ Шахс ҳолати ва кайфиятини барқарорлаштириш
- ✓ Иштирокчиларнинг эмоционал-ҳиссий зўриқишларини батараф этишга ёрдам бериш
- ✓ Жамоада ижобий муҳитни яратиш
- ✓ Ҳаётий қийин вазиятларда иштирокчиларнинг руҳий зўриқишларини батараф этиш кўникмасини шакллантириш

Кутилаётган натижалар:

- ✓ Иштирокчиларнинг ички муҳитидаги об-ҳавони аниқлаш
- ✓ Иштирокчилардаги зўриқишнинг келиб чиқиш сабабини аниқлаш, уларни батараф этишга кўмаклашиш
- ✓ Ўз ички “Мен”идан ёрдам топишга ўргатиш
- ✓ Кайфиятни кўтариш

Қоидалар:

1. “0-0” қоидаси
2. “Ягона микрофон” қоидаси
3. “Бир-бирни ҳурмат қилиш” қоидати

4. “Сир сақлаш” қоидаси

5. “Регламент” қоидаси

Машғулотнинг бориши:

I. Кириш

1. **Гуруҳ нормаларини ишлаб чиқиш**

2. **Танишув ” Сизда бор менда йўқ”**

Иштирокчилар ўзида йўқ аммо ёнидаги шеригида мавжуд бўлган яхши ҳислат ҳақида айтишади ва унинг қўлидан тутиши керак

3. **Иштирокчилар кутувини аниқлаш** : Иштирокчиларнинг шу кундаги тренинг машғулотида нимани кутаётганлигини аниқлаб олиш

II. Асосий қисм

1. “Ўз “Мен”имдан хат”

Мақсад: Ҳаётини ўзгаришлар, нохушликлар даврида иштирокчиларда ўз ички “Мен” идан ёрдам олиш, шифо топиш, тинчликка эришиш кўникмасини шакллантириш

Кўрсатма: Қулай ва эркин ўтириб олинг, кўзларингизни юминг. Сиз бир тепаликда турибсиз. Ҳаво тоза, осмон мусаффо, атрофингизда ям-яшил кўклар, гуллар чиройли очилган. Тонгги шабада юзингизни силаяпти, сизнинг оёқларингиз ерда мустаҳкам турибди. Бирмунча вақт ўз ҳиссиётларингизга қулоқ солинг ва диққат билан атрофини кузатинг. атрофингизни томоша қилиб, унча узок бўлмаган тоғга кўзингиз тушди. Нигоҳингиз тоғнинг учида тўхтаганида сиз ўзингизни улғайгандек ҳис қиляпсиз. Сиз бу тоққа чиқишни бошладингиз ва бу машақатли иш эканлигини ҳис қиляпсиз: Оёқларингиз чарчаяпти, чуқур нафас олишга тўғри келяпти, аммо сиз танангиз ҳаётини куч билан тўлаётганини ҳамда ўз энергиянгни иссиғини ҳис қиляпсиз. Ҳаво аста секинлик билан салқинлашяпти товушлар йўқоляпти, булутлардан ошиб ўтиб яна осмонни кўряпсиз. Қуёш ёрқин чарақляпти. Сизнинг танагиз анча енгил туюлмоқда. Энди сиз чўққидасиз. Сиз гўзал табиатни юқоридан кузата олиш имконига эга бўлганингиздан қувоняпсиз Қўшни тоғлар, узокдан кўринаётган уйлар ...

Узоқда сиз кимнидир кўряпсиз, аввалига у кичкинагина ёрқин нуқта бўлиб кўриняпти. Сиз бу кутилмаган учрашув бўлишини ҳис қиляпсиз. Сизга меҳрибон, донишманд инсон учрайди, у сизни эшитади ва сиз нимани билмоқчи бўлсангиз ўшани айтиб беради. Мана сиз бир-бирингизни кўрдингиз ҳамда у томон юришни бошладингиз. Бу инсон ёнингизда эканлиги сизни қувонтиряпти ва куч бағишлапти. Сиз унинг кўзларига қарашингиз мумкин, у эса сизга мулойим табассум қиляпти. Сиз у билан исталган нарса ҳақида гаплашингиз ва жавоб олишингиз мумкин ...

Бу инсон билан бир неча минут гаплашинг, бир неча сонияда сиз узоқ суҳбат куришингиз мумкин ... Энди хайрлашиш вақти келди. Аста секинлик билан орқага қайтинг ...

Ҳозир сиз у ердан қайтиб келганингиздан сўнг сиз ўша донишманд кишидан хат олганингизни тасаввур қилинг. Айти дамба ўша дорнишманддан келган хатни ёзишга сизда 10 минут вақт бор. Бу хатда сиз тоғнинг чўққисидан нималарни билганингизни ,ҳиссиётларингизни ёзишингиз мумкин.

Иштирокчилар хатни ёзиб бўлгач муҳокамага ўтилади. Муҳокамада иштирокчилардан хоҳловчилар ўз ҳиссиётлари билан, кўзини юмиб тасаввур қилган ҳолида қандай кечинмаларни ҳис қилганларини гапиришлари мумкин.

2.” Гулдаста “

Мақсад: иштирокчилар ўртасидаги барьерни йўқотиш ва уларни тез ўйлаб , тез ҳаракат қилишга ундаш.

Кўрсатма: Ўйин иштирокчилари доира шаклида ўтиришади.Тренер истаган 4 та иштирокчидан ёқтирган гулнинг номини айтишини сўрайди , сўнг доира бўйлаб шу айтилагн гулларининг номи билан ўзларига “исм” қўйишади. Шундан сўнг бошловчи қайсидир гулнинг номини айтса шу гул номи билан чақирилувчи иштирокчилар ёки букет дейилганда барча иштирокчилар ўрин алмашишлари керак бўлади.Бу пайтда тренер ҳам доирадан ўрин эгаллашга ҳаракат қилади. Эндиликда жой етмай ўртада қолган иштирокчи чақирувчи бўлади.

Ўйин 5-7 минут давом этгандан сўнг муҳокамага ўтилади. Муҳокамада иштирокчилар ўз ҳиссиётлари билан бўлишади.

III. Якуний қисм . “Антиқа дўкон”

Мақсад.Иштирокчиларнинг ички оламларига кулоқ солишларига , ҳиссий зўриқишлари сабабларини аниқлашнинг кўникмаларини шакллантириш.

Кўрсатма: Стулга ўтиринг.Кўзларингизни юминг. Ўзингизни эркин тутинг. Ҳаёлан бир йўлакчадан кетаётганлигингизни тасаввур қилинг.Шу йўлакчадан кетаётиб кўчанинг ўртасида сизни “Антиқа дўконга “ кўзингиз тушди. Аста секинлик билан шу дўкон олдига келинг ва ичигша киринг. Ҳаёлан шу дўкондан ўзингизга бир буюмни танланг ва ўзингизни шу буюм этиб тасаввур этинг.

Шу буюмнинг сўзлари билан ўз ҳақингизда гапиришни бошланг.” Ўзингизни қадай ҳис қиляпсиз”, “ Нима учун бу дўконда пайдо бўлиб қолдингиз” , “ Сизнинг аввалги хўжайингиз ким ва у ҳозир қаерда”, “Сизни сотиб олишларини хоҳлайсизми”, Сотиб олса у ким бўлсин? нима учун? Энди кўзларингизни очишингиз ва гуруҳ билан ҳиссиётларингизни айтиширнгиз мумкин.

2.Қайта алоқа

Мен бугунги тренингдан ...

Кутувлар ўзини оқладими?

Ўсмирлар учун шахсий ўсиш тренинглари – бу доимо озгина театрлаштирилган спектаклдир. Тренингнинг экологик тозалиги деганда қўлланилган машқларнинг ўсмир характеридан келиб чиқиб танланганлиги назарда тутилмоқда. Уларни бошқа психологлар ва ота-оналардан “яшириш”га хожат йўқ, чунки улар айнан табиий ўсмирлар субмаданиятидан “ижара”га олинган ҳамда тренинг жараёнида тизимлаштирилиб, расмийлаштирилиб қўлланилмоқда. Ўсмир шахсининг юксалишига хизмат қилувчи тренинг – бу ишнинг боришига кўра, табиий ўсмирлар субмаданиятини трансляция қилувчи каналлардан биридир. Мана шу тренингни самарадорлигини таъминлайди.

Бундай тренинг гуруҳини ҳаракатлантирувчи кучлардан бири бу демократликдир. Демократликни англатувчи белгилар қуйидагилар:

а) тренинг жараёнида иштирокчиларни бир-бирига “сен” деб мурожаат қилиши;

б) тренинг жараёнида ўсмирларнинг тўлиқ эркинлиги, ўсмирнинг ўзи гуруҳда қолиш ёки қолмаслиги, машғулотларда иштирок этиши ёки этмаслиги ҳақида қарор қабул қилди;

в) гуруҳий қарорларни қабул қилишда ўсмирнинг ҳуқуқларини поймол қилмаслик.

Бундай қоидаларни албатта трениер яхши билиши ва машғулотлар давомида ўз маҳоратини ишга солиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Туляганова Ш.Т. Психологические особенности проявления тревожности в подростковом возрасте Научный мир Казахстана. – Астана, 2011. – №5-6.

2.Сельяенко.К.В. Психология человеческой агрессивности. Хрестоматия. Минск. МОСКВА .Харвест. 2001 г. С 28,44

3.Ишмухамедов Р.Ж. Ўқувчиларни тарбиялаш ва соғломлаштириш ишларида педагогик технология (ўзбек ва рус тилларида).- Т.,УДАП,2004.

4.Жалолова. М. “Ўсмирлик даврида стресс ҳолатлари диагностикаси ва коррекцияси” Андижон. Магистрлик диссертацияси. 2017 йил.